

monografía **UNO** AÑO 1 SEPT 2015

LA DESCOMMUNAL

revista iberoamericana de patrimonio y comunidad

ISSN 2015041600301

actas / proceedings **vol II**
septiembre / september 2015

1st international congress for heritage education and socialisation in rural areas
I congreso internacional sobre educación y socialización del patrimonio en el medio rural
malpartida de cáceres, spain

sOpA'13

SOPA
congress

science commons

Créditos

equipo editorial

María Gómez Javaloyes **España**
Sabah Walid **España**_maquetación
Soledad Castro **Argentina**
Fran G. Quiroga **España**
Leonardo Faryluk **Argentina**
María José Muriel **España**
Juanjo Pulido **España**_coordinación+comunicación
Federico Mancera-Valencia **México**
Cristian Caradeuc **Chile**
Adela Vázquez **México_España**
Leonardo La Rosa **Venezuela**
Carla Boserman **España**
José María Señorán **España**

edita

La DESCOMMUNAL

ISSN: Pendiente

Calle Arrieros, 4
10181 Sierra de Fuentes (Cáceres)
ESPAÑA
www.ladescommunal.org
info@ladescommunal.org

La DESCOMMUNAL, Revista Iberoamericana de Patrimonio y Comunidad es una publicación independiente de periodicidad semestral, promovida por mentes inquietas y comprometidas con un patrimonio, un territorio y una comunidad. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Es decir, todos los artículos están a tu disposición para leerlos, compartirlos y utilizarlos en tus publicaciones y proyectos, pero acuérdate de mencionar su origen y sus autores. Gracias!!

 science commons

1st international congress for heritage education and socialisation in rural areas
I congreso internacional sobre educación y socialización del patrimonio en el medio rural
malpartida de cáceres, spain

sOpA'13

índice

LA
DESCOMUNAL
revista iberoamericana de patrimonio y comunidad

EDITORIAL

/SabahWALID(directora del SOPA)**España**pp04-08

SESIÓN DIDÁCTICA Y CIENCIA

01_Celebración del Corpus Christi en un contexto indígena: bailes y etnomúsica como referentes para la implementación de proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

Celebración of Corpus Christi in a indigenous contex: dance and etnomusic like referent for the implementation of classroom project for the safeguarding if intangible cultural heritage

/ÁlvaroBermejoGonzález**Colombia**pp09-30

02_Al otro lado de la Universidad: Aportaciones a un modelo de Humanismo mejorado

The other side of the University: Contributions to an improved model of Humanism

/BeatrizComendadorRey**España**pp31-56

SESIÓN MUSEOS DIDÁCTICA Y TURISMO

03_¿Es un museo para niños? Un caso práctico de didáctica patrimonial en el Museo de Orense
Is a museum for children? A practical case from the Archaeological Museum of Ourense

/BegoñaGarridoLabrador**España**pp57-64

04_Socialização do Património Natural: O Paul do Boquilobo e a comunidade local

Socialisation of Natural Heritage: The Boquilobo Wetland and the local community

/CecíliaBaptista+LuísSantos+LuísMotaFigueira**Portugal**pp65-77

05_Repensando el museo local, del concepto a la práctica: el caso de la Muestra Arqueológica Presencias-Ausencias (Rodeo, Argentina)

Rethinking the local museum, from concept to practice: the case of Archaeological Exhibition Presencias-Ausencias (Rodeo, Argentina)

/SoledadBiasatti+ValeriaBelénMartínSilva+IvanaCarinaJofré**Argentina**pp78-91

06_Parque Arqueológico de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), 10 años de integración y convivencia con 100 vecinos de Zorita y no más de 7.400 en 12 pueblos circundantes; proyecto, puesta en marcha, problemática y soluciones

Recópolis Archaeological Park (Zorita de los Canes, Guadalajara), 10 years of integration and living with 100 Zorita neighbors and no more of 7.400 in the 12 surrounding villages; design, implementation, problems and solutions

/LauraMaríaGómezGarcía**España**pp92-116

SESIÓN SOCIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

07_LA PONTE-ECOMUSÉU: Una herramienta de desarrollo rural basada en la socialización del patrimonio cultural

LA PONTE-ECOMUSÉU: A tool for rural development based on cultural heritage socialization

/JesúsFernándezFernández+PabloAlonsoGonzález+ÓscarNavajasCorral**España**pp117-130

SESIÓN EXPOSICIONES

08_La imagen itinerante: una exposición sobre la Fotografía aérea y la Memoria del Paisaje
Itinerant image: an exhibition on Aerial Photography and Memory of Landscape

/VictorinoMayoralHerrera+BegoñaSolerHuertas+BeatrizDelPino+SabahWalidSbeinati
+JuanjoPulidoRoyo**España**pp131-140

07

SOCIALIZACION DEL PATRIMONIO

sesión sOpA'13

LA DESCOMMUNAL

revista iberoamericana de patrimonio y comunidad

1st international congress for heritage education and socialisation in rural areas
I congreso internacional sobre educación y socialización del patrimonio en el medio rural
malpartida de cáceres, spain

Jesús
Fernández
Fernández

Pablo
Alonso
González

Óscar
Navajas
Corral

La Ponte-Ecomuséu

LA PONTE-ECOMUSÉU: Una herramienta de desarrollo rural basada en la socialización del patrimonio cultural

LA PONTE-ECOMUSÉU: A tool for rural development based on cultural heritage socialization

ecomuseología Socialización del Patrimonio Cultural ECOMUSEOLOGY CULTURAL HERITAGE SOCIALIZATION
communitarian management
EMPODERAMIENTO CIVIL Asturias CIVIC EMPOWERMENT gestión comunitaria

Jesús Fernández Fernández

La Ponte-Ecomuséu-University of Oxford

Pablo Alonso González

University of Cambridge

Óscar Navajas Corral

Universidad de Alcalá de Henares

arqueoastur@gmail.com

pabloag10@hotmail.com

oscarnavajas@hotmail.com

Recibido: 21/1/2014

Aprobado: 13/2/2014

La Ponte-Ecomuséu: una herramienta de desarrollo rural basada en la socialización del patrimonio cultural

La Ponte-Ecomuséu: a tool for rural development based on cultural heritage socialization

Resumen: se presenta el proyecto La Ponte-Ecomuséu, para la puesta en valor, difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural del municipio de Santo Adriano (Asturias-España). Se trata de una iniciativa comunitaria (La Ponte), que se ha constituido como ecomuseo, integrada por profesionales de las ciencias del patrimonio, amateurs, voluntarios y vecinos. Los objetivos del ecomuseo son: diseñar un "prototipo" de modelo de gestión comunitaria del patrimonio, coordinado por la propia ciudadanía y autogestionado. Poner en valor, difundir e investigar una parte de nuestro patrimonio cultural que a día de hoy permanece en un mal estado de conservación o es desconocido por la mayoría de la población. Llegar a acuerdos para que los diferentes titulares del patrimonio cultural faciliten el acceso público a los bienes que detentan. Por último, crear oportunidades de desarrollo económico, social y cultural en el medio rural dentro de este sector. Todas estas razones nos llevan a definir La Ponte-Ecomuséu como una "empresa social del conocimiento", que a partir de la gestión integral los recursos patrimoniales busca generar actividad económica, desarrollo, transferencia e innovación de "base social". En cuanto a los resultados, se han alcanzado importantes acuerdos con diferentes administraciones e instituciones para integrar elementos dentro del proyecto de ecomuseo (Administración, Iglesia y vecinos), se han recibido miles de visitas, se ha creado un puesto de trabajo y se han incorporado socios/as, voluntarios/as y colaboradores/as. El ecomuseo dispone actualmente de una infraestructura propia, con local, equipamientos, librería, pequeña biblioteca, etc. Su gobierno recae en una asamblea de socios/as y colaboradores/as desde donde se coordinan los diferentes grupos de trabajo: investigación, educación, conservación, socialización, etc. Su naturaleza civil y comunitaria hace del proyecto una iniciativa que no responde a ningún interés institucional ni a una demanda administrativa. En este sentido nuestra experiencia supone una innovación que marca un punto de inflexión en el ámbito territorial del Principado de Asturias y abre un importante debate sobre los derechos de uso y gestión del patrimonio cultural y por ende sobre sus fundamentos jurídicos: ¿debe continuar siendo un bien "público" (gestionado y gobernado por la Administración) o debe transformarse en un bien "común" (gestionado y gobernado por las comunidades locales)? El Patrimonio puede jugar un papel decisivo en nuestro presente como factor de desarrollo, de participación y de empoderamiento de las organizaciones civiles, especialmente en el medio rural, pero para ello necesita ser redefinido.

Palabras clave: socialización del patrimonio cultural, ecomuseología, Asturias, empoderamiento civil, gestión comunitaria.

Abstract: This paper presents La Ponte-Ecomuseum project, focusing on the enhancement, research, diffusion, and preservation of local cultural heritage in Santo Adriano (Asturias, Spain). It is a community initiative (La Ponte association) that has become an ecomuseum,

118

created by scientists, cultural heritage professionals, amateurs, volunteers, and neighbours. The ecomuseum objectives are: to design a 'prototype' of community heritage management coordinated and self-managed by the citizens; and to enhance the cultural heritage that is disregarded or unknown by most people. Also, it seeks to establish agreements with different owners and managers of cultural heritage, so that they guarantee public access to those goods. Ultimately, it intends to open up possibilities and opportunities of sociocultural and economic development in rural areas. All these reasons lead us to define La Ponte-Ecomuseum as a 'social enterprise of knowledge', that manages heritage resources in order to generate economic activity, development, transfer, and innovation from a 'social base'. As for the results, we have reached important agreements with various administrations and institutions to integrate elements within the ecomuseum (administration, church, and neighbours), have received thousands of visits, created jobs, and has been incorporated by partners, volunteers, and collaborators. The ecomuseum has its own infrastructure, local facilities, library, book store, etc. Its government is based on meetings by members who coordinate different working groups: research, education, conservation, socialization, etc. The community base of the project makes it an initiative that serves no institutional or administrative interest. In this sense, our experience is an innovation that marks a turning point in the territory of the Principality of Asturias and opens an important debate on the rights of use and management of cultural heritage, and therefore, on their legal bases: should they remain a 'public' good (managed and run by the government) or become a 'common' good (managed and run by local communities)? Heritage can play a decisive role in our present as an element of development, participation, and empowerment of civil society organizations, especially in rural areas, but this needs to be redefined.

Keywords: cultural heritage socialization, ecomuseology, Asturias, civic empowerment, communitarian management.

Introducción

La Ponte-Ecomuséu es un proyecto que se pone en marcha en el año 2011 con la idea de crear un ecomuseo territorial comunitario en una comarca rural económicamente desfavorecida del norte de España (municipio de Santo Adriano, comunidad autónoma del Principado de Asturias). El ecomuseo se concibe como una herramienta de desarrollo integral -económico, cultural y social- basada en el aprovechamiento responsable de una serie de recursos patrimoniales (de valor histórico, arqueológico, etnográfico, paisajístico...), para ofrecer servicios culturales, como visitas guiadas, itinerarios didácticos o actividades de formación e investigación, que generen renta y empleo no deslocalizable.

Marco geográfico

Asturias es una región montañosa del NW de la Península Ibérica, con una población de aprox. 1.000.000 de habitantes, muy desigualmente distribuida, encontrándose el 73,4% en el 10% de las áreas metropolitanas más densificadas. El resto del territorio se corresponde con la zona rural, donde se está produciendo desde hace décadas un acelerado descenso demográfico, como consecuencia de la emigración hacia el centro de la región. En las zonas rurales permanece principalmente la población más envejecida (aprox. el 30%), sin reemplazo generacional, lo que provoca evidentes desequilibrios demográficos y socioeconómicos entre este espacio periférico y la zona central.

Esta dinámica socio-económica ha sido la habitual en muchas regiones industrializadas de Europa, donde la población se ha ido concentrando en torno a los principales focos de actividad, dependiendo el resto de los territorios de los patrones de difusión que se han ido organizando desde estos espacios centrales. Si algo caracteriza el caso español (y asturiano) es su retraso con respecto a otras áreas industrializadas, pues si bien estos movimientos

comienzan en la segunda mitad del siglo XIX, no se agudizan hasta un siglo después, ya bien entrada la década de los 60.

En las áreas rurales periféricas el sector primario emplea a un importante porcentaje de la población, aunque lleva ya varias décadas en regresión permanente, al igual que el sector secundario, especialmente tras el declive de la construcción. Sólo los servicios han experimentado un incremento notable: en 2010, aglutinan el 72 %¹. En definitiva estos espacios se han convertido en áreas marginales dentro de la estructura económica capitalista y es comprensible que en esta situación la población viva desde los años 80 con una sensación de crisis permanente, tanto económica como de valores. Dada esta coyuntura económica, Asturias ha sido región objetivo de Convergencia de las políticas europeas desde los años 90.

Fig. 1. Localización del territorio de Santo Adriano.

Santo Adriano es un pequeño municipio rural de la región central de Asturias, de 22,6 km² de extensión, con una población de 248 habitantes en 2010, de los que la mitad al menos residen de hecho en ciudades cercanas como Oviedo (capital de la Comunidad Autónoma). Su capital administrativa es Villanueva (aprox. 50 habitantes permanentes). Hay que destacar que más del 30% de la población supera los 65 años de edad. El sector primario emplea todavía a un importante porcentaje de la población activa (27%), aunque lleva ya varias décadas en regresión, al igual que el sector secundario (8%). Sólo los servicios han experimentado un incremento notable (62 %), en el que han influido las políticas potenciadoras del turismo. Como ejemplo, en este pequeño territorio hay 127 plazas en

¹ Anuario Estadístico de Asturias 2010. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Página Web www.sadei.es

alojamientos rurales.² Este incremento se está produciendo a costa del abandono de la actividad agro-pecuaria, en vez de haberse convertido en un complemento de ésta, con lo que el futuro de estas zonas depende cada vez más económicamente de un modelo turístico de corto recorrido, fuertemente estacional, que no privilegia la sustentabilidad de los territorios y la preservación de sus paisajes culturales.

Fig. 2. Aldea de Villanueva de Santo Adriano, en el Valle del Trubia.

Turismo y gestión del patrimonio local

En el área que nos ocupa las políticas turísticas se han apoyado principalmente, desde la década de 1980, en los valores “naturales” del paisaje y en algunas especies de fauna salvaje señeras, como el oso pardo cantábrico. Esto ha ido acompañado de importantes inversiones en su conservación y estudio, y se ha creado un producto turístico dirigido y focalizado en el oso. Como ejemplo, el nombre de la comarca objeto de estudio en este artículo se modificó y pasó de denominarse "Valle del Trubia" a "Valles del Oso".

El territorio de Santo Adriano es una excepción dentro de estos “Valles del Oso” (del que forman parte otros tres municipios: Proaza, Quirós y Teverga), pues es el único que no está integrado en ningún espacio natural de especial protección (hay dos, el Parque Natural de Somiedo y la Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa). Sin embargo posee un riquísimo patrimonio histórico y cultural. A pesar de esta circunstancia de ventaja comparativa territorial, los valores sobre los que se ha querido asentar la identidad de este diminuto territorio han sido una vez más los “naturales”. Como ejemplo, en el primer Plan de Dinamización Turística de los Valles del Oso en el año 2001, se invirtió el 39% del total (aprox. 1.536.000€) en la construcción de varios equipamientos, entre ellos un centro de interpretación de la naturaleza en la localidad de Tuñón (Santo Adriano).³ Nunca llegó a abrir sus puertas (al igual que los otros tres) por falta de contenidos, ya que el municipio, una vez ejecutada la obra, no disponía de los medios necesarios para mantener el equipamiento con su presupuesto anual. Finalmente tuvo que ser adaptado (con una nueva inversión de aprox. 40.000€ más) para su

² Anuario Estadístico de Asturias 2010. Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Página Web www.sadei.es

³ Concretamente el presupuesto base de licitación para este edificio fue de 141.173 €. Fuente: BOPA N° 17-Lunes, 22 de enero de 2001: http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20010122/00732_02.htm

explotación por parte de una empresa privada de turismo activo, que lo obtuvo mediante una concesión del Ayuntamiento.⁴

Fig. 3. Centro de Interpretación de Tuñón, en estado de semiabandono, antes de su concesión a una empresa de turismo activo.

Llama poderosamente la atención que mientras se invertían importantes cantidades de dinero en la construcción de un centro de interpretación, vacío de contenido y sin conexión con los recursos autóctonos, gran parte del rico patrimonio cultural de este concejo permanecía olvidado.⁵

Lám. 1. Elementos integrados en el ecomuseo. Izqda. Iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón. Dcha. Cueva del Conde.

⁴ Noticia publicada en el diario La Voz de Asturias (14/11/2006): <http://archivo.lavozdeasturias.es/html/306460.html>

⁵ Otros proyectos elaborados por la administración para la zona, como el del Parque Cultural del Camín Real de la Mesa, fueron un rotundo fracaso por la falta de consenso y previsión entre los diferentes agentes implicados. Una vez más no se contó en ningún momento con la opinión ni participación de la población local. Conviene apuntar que la participación ciudadana en la gestión de los fondos estructurales en Asturias no existe, a diferencia de otros sitios, como Finlandia (F. RIZZO, "Co-evolution of agriculture and rural development in different regional institutional contexts : case studies from Finland and Italy," PhD, University of Eastern Finland, Joensuu, 2012). La gestión de estos recursos siempre está mediada y cooptada, si no directamente apropiada, por los partidos políticos, ya sea directamente a través de sus representantes en los municipios, o mediante la creación de asociaciones ad-hoc estrechamente vinculadas a estos partidos, que de esta forma les permiten ampliar su influencia en los procesos de toma de decisiones. Un análisis de esta problemática en un Grupo de Desarrollo Rural en Asturias financiado por el programa europeo LEADER puede verse en Alonso González y Macías Vázquez, 2014.

Quizá el mejor ejemplo lo constituyen el abrigo paleolítico de Santo Adriano y la iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón, a un kilómetro de distancia entre ambos y a apenas unos metros del fallido centro interpretación del que hablábamos más arriba. El valor histórico-patrimonial de estos elementos no deja lugar a dudas, pues pertenecen a dos conjuntos mayores de bienes de interés cultural entre los que se encuentran algunos incluidos por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial: el arte asturiano altomedieval y el arte parietal del paleolítico superior. Aunque los dos ejemplos citados no forman parte directamente de esta lista, es más que evidente que se trata de bienes patrimoniales caracterizados por su “escasez” (la lista de edificios prerrománicos en Asturias no llega a 15 y la de cuevas con arte parietal con conjuntos abundantes de figuras es similar), por lo que el valor añadido que proporcionan a cualquier territorio podría ser muy alto desde el punto de vista de un potencial aprovechamiento económico/turístico.

A pesar de la existencia de este rico patrimonio cultural, Santo Adriano era el único concejo del Valle del Trubia que no poseía ningún equipamiento o proyecto de carácter museográfico o de difusión del patrimonio cultural. Hasta que en 2011 un grupo de vecinos pone en marcha el ecomuseo que se presenta.

La Asociación La Ponte y la creación de un espacio “común” de acción sobre el patrimonio

Ante la falta de acciones concretas para poner en valor toda esta riqueza local y una iniciativa municipal inexistente, se crea una asociación local (Asociación Sociocultural La Ponte: www.laponte.org), que toma la iniciativa y propone un primer borrador de proyecto de gestión del patrimonio en Santo Adriano (ALONSO GONZÁLEZ y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2012; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013). Se trata de una iniciativa genuinamente ciudadana y comunitaria, integrada por profesionales de las ciencias del patrimonio, amateurs, voluntarios y vecinos, que se dotan de una personalidad jurídica común. Iniciativa que no responde por tanto a intereses político-administrativos, sino civiles, y que está abierta a la participación directa de todas aquellas personas interesadas en colaborar. Dentro de esta asociación se crea un grupo de trabajo que sienta una primera base formal elaborando un proyecto y una estructura organizativa básica. La fórmula ideada es la del ecomuseo.

Los ecomuseos nacen en los años 70, como alternativa al modelo vertical y clásico de museo, que se basaba en la existencia de una colección, un edificio y un público, entendido como receptor pasivo. Frente a esta visión, los ecomuseos, junto a los museos de sociedad o los museos de participación comunitaria, centraban su modelo en la participación de la población local como eje para la puesta en marcha y gestión de los procesos de patrimonialización: no debe haber público, sino comunidad. A los gestores públicos se les reservaba una función de apoyo técnico, económico y asesoramiento, sin ocupar un lugar predominante en la gestión y toma de decisiones. A pesar de estos planteamientos teóricos la ecomuseología en particular, y la Nueva Museología en general, se convirtieron en un auténtico “cajón de sastre” de prácticas museológicas, desde proyectos claramente controlados por la administración y los técnicos, e igual de verticales que cualquier museo convencional, a iniciativas autogestionadas, democráticas y participativas puestas en marcha por comunidades locales. En cualquier caso la Nueva Museología abrió un campo de posibilidades hasta entonces inexistente y en muchos aspectos todavía poco explorado, al desarrollar el marco teórico para poner en marcha acciones concretas de apropiación de los procesos de patrimonialización por parte de comunidades de ciudadanos. Así entendido un ecomuseo es un arma poderosa para la construcción de nuevos significados, productos patrimoniales y medios para su puesta en valor. El patrimonio cultural pasa de ser percibido como algo ajeno a la comunidad, a ser valorado como algo propio y apreciado, como un elemento útil de reflexión que contribuye a generar autoestima, a la transformación de la población y al desarrollo local.

La Ponte-Ecomuséu

La Ponte-Ecomuséu se proyecta como herramienta de gestión-red, con ella se pretenden crear nexos entre diferentes agentes sociales e institucionales que están implicados en la gestión del Patrimonio cultural (titulares, administraciones, Iglesia, parroquias, vecinos, técnicos, etc.), un espacio “común” de diálogo y acción donde converjan investigación, difusión y conservación. El grupo motor, la Asociación La Ponte, establece acuerdos de colaboración con los diferentes agentes implicados, creando de esta forma una infraestructura que aglutina un patrimonio cultural hasta ahora desconectado: es lo que denominamos La Ponte-Ecomuséu, que lidera y coordina el proceso. Una vez se han establecido estos acuerdos se programa un aprovechamiento responsable de estos recursos patrimoniales (de valor histórico, arqueológico, etnográfico, paisajístico...), para ofrecer servicios culturales, como visitas guiadas, itinerarios didácticos o actividades de formación e investigación. De esta forma se generan unos ingresos que permite mantener el ecomuseo, concebido como una empresa social, en la que todo beneficio se reinvierte en la consecución de los objetivos fijados en el plan museológico, entre los que está garantizar la conservación de aquello que se aprovecha y la sostenibilidad de la actividad que se desarrolla.

Algunos de los objetivos fijados en el plan museológico son los siguientes (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2013):

1. Investigar, proteger y difundir el patrimonio cultural del territorio de Santo Adriano. Promover investigaciones históricas, etnográficas y excavaciones arqueológicas. Elaborar y actualizar los inventarios de recursos patrimoniales potenciando catálogos de nuevos bienes de interés cultural.
2. Fomentar la educación y participación popular, clave para la puesta en valor del Patrimonio. Ofertar itinerarios didácticos.
3. Plantear una alternativa al actual modelo de desarrollo rural y al papel que el Patrimonio ocupa dentro de él. Apoyarse para ello en conceptos como la sostenibilidad, el desarrollo local o la recuperación de recursos endógenos.
4. Ser un proyecto local y asociativo. En él las decisiones se toman dentro del marco definido aquí, siendo la iniciativa siempre local (comunitaria). Las administraciones públicas, u otras organizaciones colaboradoras, se limitarán a apoyar técnica o económicamente de acuerdo a unos criterios y convenios establecidos, pero sin ejercer su influencia o determinar las decisiones que se toman desde el ecomuseo. De esta forma se puede garantizar la independencia de la institución y evitar su sometimiento a decisiones arbitrarias o de trasfondo político o partidista.

Por todo lo expuesto definimos el Ecomuséu como una "empresa social del conocimiento". "Empresa", porque se gestiona siguiendo una racionalidad económica. "Social", porque se basa en un modelo de gestión comunitaria y no persigue fines lucrativos. Y finalmente "del conocimiento" porque la ciencia y la tecnología son centrales en la definición del Ecomuséu, ya que a través de él se busca aplicar y diseminar saberes previamente adquiridos en los campos de la Historia, la Arqueología, las ciencias del patrimonio, la etnografía, o los saberes populares, así como promover nuevas investigaciones. Y todo ello se hace además través de un proceso experimental. La Ponte-Ecomuséu tiene por tanto los rasgos propios de un "laboratorio", donde permanentemente se están inventando y desarrollando ideas. Pero un laboratorio ciudadano, porque el proceso es concebido, puesto en marcha y liderado desde una organización civil. Hablamos por tanto de tecnología e innovación, pero no de "base tecnológica" en el sentido habitual en que se utiliza el término, sino de "base social", comunitaria, anclada localmente y abierta. Se busca convertir de esta forma al patrimonio - entendido como un campo de la ciencia- en el argumento central en torno al cual poner en marcha todos estos procesos de innovación social y con ello contribuir a la creación de nuevas formas de economía política del conocimiento.

Fig. 4. Organigrama del Ecomuseo de Santo Adriano (La Ponte-Ecomuséu).

La ejecución del proyecto en sus primeros años

Desde 2012, cada año participan alrededor de un millar de personas en las diferentes actividades que organizan (divulgación, educación, investigación, conservación, etc.). Teniendo en cuenta la modesta inversión inicial (menos de 100 €), los beneficios obtenidos permitieron disponer de unos primeros recursos para reinvertir en la infraestructura del ecomuseo: una página Web (www.laponte.org), una mayor capacidad de difusión, la creación de un primer contrato de trabajo y el alquiler de un inmueble situado en Villanueva de Santo Adriano, que tras su reparación ha pasado a convertirse desde junio de 2013 en la sede del ecomuseo. Se trata de un espacio perfectamente integrado en uno de los barrios de la aldea, y próximo a las demás antenas del ecomuseo (casa campesina y hórreo) y a la Senda del Oso (senda verde), el auténtico eje vertebrador de la zona. En este local se reciben las visitas, se montan exposiciones, se realizan charlas y talleres, se informa de nuestra actividad, se reúnen las asambleas y, en definitiva, se hace el proyecto más visible y accesible. Una librería y un espacio de oficina completan su distribución.

Con las actividades que se desarrollan también se pretende contribuir a revalorizar el paisaje ante sus propios creadores (la población local) y corregir la desviación “naturalista” que del mismo se ofrece a los visitantes (sintetizada en el conocido slogan turístico "Asturias paraíso natural"). De esta forma se intenta ayudar a interpretar el valor de nuestros paisajes culturales y nuestro patrimonio, apostando por un modelo de turismo más sostenible y más comprometido con estos territorios y la gente que los habita.

Desde el punto de vista organizacional el ecomuseo funciona a partir de asambleas en las que se toman decisiones y se fijan unos principios comunes de actuación. En ellas se crean diferentes grupos que trabajan en áreas concretas, como la investigación, educación, socialización, conservación, etc., que trabajan con autonomía de acuerdo a esos principios comunes. En 2014 integraron el proyecto alrededor de 40 personas entre socios/as (30), voluntarios/as y colaboradores/as.

Fig. 5. Sede del ecomuseo en Villanueva de Sto. Adriano.

Lám. 2. Izqda. Actividades que realiza el ecomuseo. Didáctica del Patrimonio con escolares. Dcha. Formación.

Fig. 6. Actividades que realiza el ecomuseo. Taller de Arqueología Experimental.

¿Patrimonio frente a la crisis: más Estado, más comunidad o más mercado?

Con este título se presentaron en abril de 2013 unas jornadas de debate organizadas por La Ponte-Ecomuséu a las que fueron invitados a participar especialistas en patrimonio cultural de todo el Estado español. El tema se planteaba desde nuestra propia experiencia y pretendía abrir un debate sobre si es o no oportuno plantear en el actual escenario de crisis del estado del bienestar una nueva definición jurídica de algunos bienes que son de interés común, como el patrimonio cultural, que nos pertenecen a todos y que deben ser protegidos y gestionados por todos. Actualmente se está empezando a re-utilizar la denominación de “Procomún” para referirse a ellos.

El patrimonio cultural es considerado dentro de nuestro ordenamiento jurídico un bien de interés público, aunque su titularidad varía. A veces pertenece a una administración del Estado, otras a organizaciones privadas (como la Iglesia) o a particulares. Sin embargo gran parte de ese patrimonio público-privado en otro tiempo fue común: montes -con sus yacimientos-, ingenios mecánicos como los molinos, estructuras de comunicación, iglesias, edificios, escuelas, etc. (hoy catalogados como patrimonio cultural). Incluso los primeros museos nacieron como una forma de procomún (LAFUENTE, 2005). Pero a lo largo de los siglos XIX y XX los estados-nación contemporáneos se construyeron a base de absorber gran parte de ese acervo compartido. Esta expropiación se ha considerado legítima, pues se anteponía el interés de la gran “nación” a los intereses particulares de las comunidades subalternas. El Estado del bienestar es la consolidación de esta nueva cosmovisión basada en una economía sociopolítica “administrada”, en la que los individuos ocupan un papel subordinado, con escasa capacidad de agencia bajo el paraguas de la tecno-burocracia estatal. Pero desde los años 70-80 del s. XX el neoliberalismo ha irrumpido con fuerza y nos conduce a una encrucijada histórica, en la que la dimensión aglutinante y burocratizada del Estado se utiliza como argumento central contra el mismo. La actual crisis -que puede considerarse una estrategia al servicio de agentes con gran capacidad de influencia-, tiene su origen en el sector privado de la economía, sin embargo se han convertido en el *leitmotiv* principal para justificar la necesidad de “ajustar” el gasto en el sector público, proponiendo como alternativa y solución la “externalización” y privatización de bienes y servicios del Estado, dentro de lo que podemos definir como “neoliberalismo corporativo” (ALONSO GONZÁLEZ y MACÍAS VÁZQUEZ, 2014). Lo público ahora pretende convertirse en privado, para cerrar un ciclo histórico mediante el que lo colectivo, que era de muchos, es revalorizado por el Estado y gestionado por su burocracia, para acabar convertido en patrimonio de unos pocos. ¿Puede el patrimonio cultural de titularidad pública ser también parte de este proceso de privatización? Las noticias que nos llegaron de Italia y Grecia, donde se ha planteado vender algunos de sus bienes históricos para compensar la crisis de deuda, hicieron saltar las alarmas.⁶ Si algo ha demostrado esta coyuntura es la fragilidad de nuestros sistemas de gobierno partitocráticos y su dependencia del gran capital financiero: una simple decisión política puede cambiar el destino de nuestro patrimonio cultural. A fin de cuentas la cultura es menos valorada que la sanidad y la educación, hasta ahora emblemas de la sociedad de bienestar, y sobre las que pende amenazante la espada de Damocles de las políticas neoliberales. ¿Si se privatizan hospitales y no pasa nada, quién protestará por la venta de un simple museo, una colección de arte o un castro? No resultaría extraño un proceso de estas características. No olvidemos que la tradición constitucional liberal no ofrece especial protección cuando se transfieren al sector privado bienes colectivos. Aunque el régimen jurídico de éstos se inspira en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, con un simple procedimiento administrativo -la técnica de la desafectación- se puede convertir cualquier bien (por ejemplo de patrimonio cultural) en enajenable, embargable, etc. La técnica de la desafectación es habitual en las administraciones cuando

⁶ Noticia publicada en el diario The Telegraph, 4/6/2010:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7803090/Venice-sells-off-its-heritage-to-plug-cash-black-hole.html#>

un bien patrimonial resulta problemático.⁷ No hablamos de si la Dama de Elche termina o no en manos de un banquero. Una sencilla concesión del uso de su imagen a una poderosa empresa o a un magnate de los negocios, como ocurrió recientemente con el Coliseo de Roma, ya significa de hecho una privatización.⁸ Representa el uso de algo, que es una herencia colectiva, al servicio de unos discursos político-ideológicos y unos intereses particulares, que no persiguen ningún tipo de fin social. Lo que hay de fondo en un acto de estas características tiene unas implicaciones que van más allá, son muchas las cosas que están en juego, y no sencillamente una imagen o un objeto de museo. Nos están expropiando unos bienes que pertenecen proporcionalmente a cada uno/a de nosotros/as y sobre los que perdemos cualquier tipo de poder de decisión. No solo es un proceso de enajenación, también de sustracción de autonomía política.

En este contexto los bienes comunes y la gestión comunitaria son para algunos autores una forma de defender los servicios públicos frente al capital y al propio Estado. Si muchos servicios se han vuelto burocráticos y poco eficaces, es en parte por una estrategia privatizadora en la que frecuentemente la alta burocracia -muy vinculada al poder político y las corporaciones- está implicada (DE MARCELLUS, 2003). Las "puertas giratorias" son la metáfora que mejor expresa esta idea de sabotaje de lo público y cómo se resuelven los conflictos de interés con el ámbito privado. Lo que más arriba denominábamos "neoliberalismo corporativo". Curiosa paradoja por la cual algunos de los principales enemigos del bien común ocupan importantes cargos "públicos". ¿Quién defenderá estos servicios mejor que las propias comunidades de usuarios, de enfermeras, de maestros, etc.? Y yendo más allá: ¿quién los gestionaría mejor?

Por todo ello surge con fuerza en el actual contexto de crisis la noción de Procomún. En palabras de Antonio Lafuente, "El procomún es un estado de emergencia (por imprevisible y por urgente), surge del empoderamiento de los afectados que reclaman derechos amenazados o destruidos. El procomún redime a los públicos de su condición de súbditos/consumidores y fragmenta la sociedad en comunidades resistentes a la realidad. No hay procomún sin comunidad" (LAFUENTE, 2008).

La comunidad puede ser entendida, en el sentido de Roberto Espósito como *cum-munus*, el grupo humano que comparte un regalo (ESPOSITO, 2003). Podemos entender ese 'regalo' compartido como el patrimonio heredado de generaciones pasadas y, de una forma más constructivista, como el patrimonio que esa sociedad puede producir. Entendido así, el patrimonio es siempre un valor común -es decir, pre-existente a las 'construcciones sociales' del mismo por parte de académicos, instituciones y mercado-, lo que varían son las formas de valorizarlo y apropiarse ese valor (ALONSO GONZÁLEZ, 2014). Desde esta perspectiva, resulta fundamental dividir ambos procesos (valorización y apropiación) para que las comunidades vuelvan a ganar soberanía sobre los mismos. Valga un ejemplo breve. En Europa han proliferado los proyectos de gestión territorial LEADER de financiación europea que fomentan la creación de casas rurales y similares por parte de 'emprendedores'. Estos 'valorizarían' los recursos patrimoniales de la zona al generar una plusvalía a partir de algo que, supuestamente, no existía previamente. De aquí podemos extraer dos conclusiones y dos retos. La primera es que el 'emprendedor' que fomenta la gobernanza neoliberal -supuestamente neutra y técnica- no 'valoriza' nada, sino más bien captura un valor previamente generado. La segunda es que las comunidades generalmente no son capaces de crear sistemas de apropiación de ese valor de forma común, en parte porque desconocen las jerarquías globales de valor donde el patrimonio es rentable, y en parte porque las instituciones favorecen al 'individuo' sobre la comunidad -no hay programas de financiación

⁷ Como ejemplo, en Asturias un yacimiento emblemático de la Edad del Hierro -el castro de Cellagú- fue desafectado para facilitar su descatalogación y la posterior explotación del lugar por parte de una empresa privada:

http://www.elcomercio.es/prensa/20060831/oviedo/traslado-restos-llagu-esta_20060831.html [consultado el 3/06/2915]

⁸ Noticia publicada en el diario Heraldo.es, 5/4/2011:

http://www.heraldo.es/noticias/cultura/berlusconi_cede_los_derechos_imagen_del_coliseo_una_empresa_privada.html

LEADER destinados al 'común', por ejemplo-. Desde esta perspectiva, el reto es conseguir que las comunidades -por ejemplo a partir de redes de mediadores de economías creativas o del conocimiento- ganen conciencia de que el valor patrimonial es común. Pero también, y mejor aún, que las comunidades afronten el reto de conocer cuáles son las bases de la propia valorización de su patrimonio común para apropiarse ellas mismas ese valor.

¿Cabe en este contexto plantear entonces la posibilidad de redefinir la naturaleza jurídica de nuestros bienes de interés cultural, como bienes de interés común? Sin proponer una vuelta atrás en el tiempo o involución histórica, se trataría de actualizar y dar un nuevo sentido a este tipo de propiedad -que nunca ha llegado a desaparecer de nuestro derecho-, como una alternativa a las actuales fórmulas de gestión de lo público y las relaciones sociales que de ellas se derivan. El régimen de propiedad común debería servir para crear nuevos ámbitos de libertades, favorecer el nacimiento de nuevas instituciones de gobierno, ancladas localmente, que empoderasen a la ciudadanía frente al Estado y al mercado, basadas en la búsqueda de la eficiencia económica y el uso sostenible de los recursos sobre la base de un beneficio siempre social y no exclusivamente mercantil. En definitiva una forma distinta de economía política, que entre otras cosas garantizase la inalienabilidad de este tipo de bienes, cercándolos frente a las inercias especulativas (que en el sector del patrimonio reciben la denominación de "industrias culturales").

En este sentido, desde La Ponte-Ecomuséu se plantean estos problemas a nivel local y regional, reconociendo en primer lugar lo mucho que nos queda por aprender y avanzar. Describimos problemas, intuimos soluciones, incluso ponemos en marcha procesos de innovación social, pero este no es más que el principio del camino. Todavía hace falta mucha investigación aplicada para profundizar y generar conclusiones y propuestas más robustas. Por el momento la intención no es otra que abrir el debate para que se discutan cuestiones e ideas que, a pesar de su potencial creativo y transformador, están muy alejadas de los discursos autorizados que sobre el patrimonio cultural actualmente imperan.

Conclusiones

La Ponte-Ecomuséu de Santo Adriano (Asturias) es una iniciativa comunitaria que surge de un colectivo (La Ponte) en una zona rural en importante regresión económica. Desde esta organización civil se diseña un proyecto de ecomuseo pensado como herramienta de desarrollo, desde el que gestionar y aprovechar los recursos patrimoniales locales. Desde el año 2011 se ha ido ejecutando el plan museológico al que se han incorporado distintos bienes de interés cultural de diferente titularidad (pública y privada) gracias a numerosos acuerdos y convenios de colaboración alcanzados con Iglesia, Administración, vecinos, etc.

El liderazgo del proceso y la gobernanza del ecomuseo se han mantenido siempre en manos del grupo motor (La Ponte). De esta forma se ha ido creando una infraestructura que permite a un colectivo civil participar activamente en la gestión de su patrimonio cultural, asumiendo la gran responsabilidad pública que implica garantizar la conservación y sostenimiento de este bien común.

El modelo aquí presentado difiere bastante de las actuales fórmulas de gestión patrimonial en nuestro entorno, lo que convierte al ecomuseo no sólo en un laboratorio de ideas sobre el patrimonio, su socialización o la divulgación del conocimiento, sino en un elemento de debate en el ámbito jurídico, político y administrativo. Se trata por todo ello de un proyecto innovador, que dota al patrimonio cultural de una función y un uso social, convirtiéndolo en el trampolín desde el que impulsar procesos de creación de nuevas formas de economía política del conocimiento y transformación del medio rural. Haciendo de esta forma que el patrimonio sea algo "importante" más allá de la teoría, lo que a su vez supone, desde nuestra perspectiva, la mejor garantía para su conservación.

En este artículo se ha planteado el debate en torno a la gestión y titularidad del Patrimonio cultural: ¿debe ser un bien “público” (gestionado desde las administraciones del Estado, desafectable, por tanto enajenable y potencialmente privatizable)? ¿O debe ser un bien de interés común (gobernado por comunidades locales, inalienable)? Quizá ha llegado el momento de plantear un cambio en este sentido y dar un paso más allá, desde la concedida tutela administrativa, a la asunción de la responsabilidad social y la neo-apropiación comunitaria del patrimonio cultural.

Agradecimientos

A Cristina López Santa Cruz, por participar en el SOPA13 con La Ponte-Ecomuséu. A Antonio Lafuente por sus sugerencias y comentarios.

Referencias bibliográficas

- Anuario Estadístico de Asturias.** (2010). Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Página Web www.sadei.es
- Alonso González, P.** (2014). From a given to a construct: Heritage as a commons, en *Cultural Studies*, 28(3):359-90.
- Alonso González, P., Macías Vázquez, A.** (2014). Neoliberalismo corporativo y clientelismo en España: etnografía de la financiación europea del desarrollo rural a través de un proyecto fallido, en *AIBR*, Vol. 9(3):223-50.
- Alonso González, P., Fernández Fernández, J.** (2012). Rural development and heritage commons management in Asturias (Spain): the ecomuseum of Santo Adriano, en *Journal of Settlements and Spatial Planning. Special issue dedicated to the International Conference Rural Space and Local Development*. Vol. 2: 245-253.
- Asociación Sociocultural La Ponte.** www.laponte.org
- BOPA** N° 17-Lunes, 22 de enero de 2001.
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20010122/00732_02.htm
- De Marcellus, O.** (2003). Commons, communities and movements: inside, outside and against capital, en *The Commoner*, 6: 1-15.
- Esposito, T.** (2003). *Communitas: origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
[Heraldo.es](http://www.heraldo.es).
http://www.heraldo.es/noticias/cultura/berlusconi_cede_los_derechos_imagen_del_coliseo_una_empresa_privada.html, [Visitada el 5 de abril de 2011].
- Fernández Fernández, J.** (2013). La Ponte, un proyecto de ecomuseo para Santo Adriano (Asturias): hacia un modelo de gestión comunitaria del patrimonio cultural, en *Cuadernu: Difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural*, 1: 7-22.
- La Voz de Asturias.** <http://archivo.lavozdeasturias.es/html/306460.html>, [Visitada el 14 de noviembre de 2006].
- Lafuente, A.** (2005). El museo como casa de los comunes: nuevas tecnologías y nuevos patrimonios, en *Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España*, 10: 13-30.
- Lafuente, A.** (2008). Laboratorio sin muros. Inteligencia colectiva y comunidades de afectados, en <http://hdl.handle.net/10261/2899>
- RIZZO, F.** 2012. *Co-evolution of agriculture and rural development in different regional institutional contexts: case studies from Finland and Italy*, en PhD, University of Eastern Finland, Joensuu.
- The Telegraph.** <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7803090/Venice-sells-off-its-heritage-to-plug-cash-black-hole.html#> [Visitada el 4 de junio de 2010].

LA DESCOMUNAL

revista iberoamericana de patrimonio y comunidad

Muchas gracias por tu lectura. Te esperamos en el próximo número.

science commons

